

SURDOPEĐAGOGIKA PÁNI RAWAJLANIWI

Ashirbaeva Umida Urakbaevna

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutu

1-basqısh studenti

Annotaciya: Bul maqalada esitiwinde nuqsanı bar bolğan balalar, olardıń arnawlı tárbiyası, keselliktiń kelip shıǵıw sebepleri, onıń aldın alıw hám emlew jolların úyreniw menen shuǵıllanıwshı surdopedagogika pániniń kelip shıǵıw sebepleri, rawajlanıwı, bul barada alıp barılğan tájiriye beler hám qanday nátiyjelerge eriskenligi, bul tarawdıń ómirdegi tutqan ornı haqqında aytıp ótilgen.

Gilt sózler: surdopedagogika, erin menen oqıtıw metodikası, mimik metod, sap awızeki metod, koxlear implantaciya, korrekcion pedagogika, surdoaudiologiya, sesonevral esitiw.

Kirisiw. Surdopedagogika-latinsha "surdos"- gereń hám pedagogika degen mánisti ańlatadı. Ol defektologiyanıń bir tarmađı sıpatında esitiwinde nuqsanı bar bolğan balalar menen shuǵıllanadı. Yaǵnıy, bul tarawdađı qánigelerdiń tiykarǵı dıqqat-itibari esitiwinde kemshilikke iye balalarǵa qaratilğan boladı.

Surdopedagogika pániniń tiykarǵı wazıypaları: zayıp hám hálsiz balalardı oqıtıw nazariyası tariyxı, bunday topardađı balalardıń psixologik rawajlanıwı, arnawlı usıllar járdeminde tálim beriw, "erin menen oqıw" metodikası, tiyisli hám nátiyjeli shınǵıwlar menen kemshiliklerdi joq etiw bolıp tabıladı. Surdopedagogika páni dáslep kemshilikke iye balalardıń psixikalıq hám ruwxıy rawajlanıwın baqlaw arqalı arnawlı metodlar járdeminde anıqlaydı hám olardı túp tamırınan emlew ushın basqıshpa-basqısh emlew ilajların alıp baradı. Bunda eń dáslepki qádem - balada sóylew nutqın rawajlandırıw. Shala esitiwshı balalarda awızeki sóylewdi rawajlandırıw ushın sóylegende sóylew organlarınıń háreketi kórsetiledi. Usı háreketke qarap balalar dawıs hám sózlerdi ajratıp alıwǵa, yaǵnıy, "eringe qarap oqıw" ǵa úyrenedi.[1]

Surdopedagogika ózi ne? Ol qalay kelip shıqqan? Ne sebepten payda bolğan? degen sorawlar payda bolıwı múmkin.

Erte dáwirlerde gereń balalar menen qalay shuǵıllanǵanlıǵı, qanday jollar menen olardı emlegenini haqqında tolıq maǵlıwmatlar saqlanbaǵan. Paleoantropologiya, arxeologiya, etnografiya sıyaqlı pánlerdiń izertlewlerine tayanǵan halda ǵana surdopedagogika tariyxshıları bunday balalardı tárbiyalaw jaǵdayı ulıwma qásiyetlerin tikley alıwı múmkin.

Ómirde heshbir ata-ana óz perzentiniń kemshilik penen tuwılıwın, qatarınan artta qalıwın qálemeydi. Onı úlken niyetler menen dúnyaǵa keltiredi. Degen menen, tilekke qarsı, bunday jaǵdaylar gúzetilmekte. Ata-ananıń biyparıqlıǵı, hár qıylı alkohol ónimleri, awırıwdı toqtatıwshı dárilerdi kóp qabıl etiw nátiyjesinde, sonday-aq, perzenttiń natuwrı tárbiyasında, balanı hádden tis erkeletiw yamasa hádden zıyat qattıqol bolıw da jas nárestege, álbette, kerı tásin tiygizbesten qoymaydı. Biz bunday jaǵdaylardıń aldın alıwımız ushın eń dáslep itibardı shańaraqtađı tárbiyaǵa qaratuwımız kerek. "Sońǵı pushayman ózińe dushpan"-degen naqıl biykarǵa aytilmaǵan. Óz ayıbı menen perzenti bunday tuwılıwına sebepshi bolğan ata-analarǵa da qıyın. Keleshegimizdi salamat, kúshke tolı jaslar menen kóz aldımızǵa keltirer ekenbiz, bunday balalarǵa járdem beriw jolların alıp barıwımız kerek.

Eń dáslep bunday shara-ilájlar Evropadađı qatar mámleketlerde alıp barılğan.

Gereñ balalar menen jeke shuğillanıwǵa sol dáwirdeń ullı alımı Djerolamo Kardano "Gereñlik hám saqawlıq" qa fiziologik túsınıklar aytıp ótken. Bul alım birinshilerden bolıp gereñler menen islew metodın ashqan hám ámelde qollanǵan. XV-XVIII ásirlerde gereñlerdi jeke oqıtıwda eki túrli aǵım shólkemlestirildi. 1-aǵımda X.Bonet, D.Vallis sózli, jazba, daktil, ishara-belgi sıyaqlı nutqlardan paydalanıwdı ilgeri súrgen. 2-aǵımda Van Gelmont, V.Kerger, G.Rafelg oqıtıwda hám sáwbetler dawamında tek ǵana sózli nutqtan paydalanıwdı usınıs etedi. XVIII ásirdeń 2-yarımında Franciya, Germaniya, Angliyada qulaǵı ázziler ushın arnawlı oqıwlar ashıldı. Máselen, Sharl Mishel Parijde qulaǵı ázziler ushın institut ashtı. Sonıń menen bir qatarda bul insan eń birinshi "mimik metod" jaratıwshısı. [2]

Germaniyada 1778-jılı "sap awızeki metod" tan paydalanatuǵın institut jolǵa qoyıldı. Onıń tiykar salıwshısı Samuil Geynike bul tálimdi pútkil Batis Evropaǵa tarqatıwǵa eristi. Al, AQSH ta bolsa bunday balalarǵa arnalǵan mektep 1817-jıl ashılǵan. Pútkil jer júzi qúdiretli dep biliwshi Rossiyada da bunday kemshilikke iye jas náresteler itibardan shette qalmaǵan. XVIII-XIX ásirde-aq, Rossiyada arnawlı internatlar jolǵa qoyıla baslaǵan. Soń Peterburg, Varshava, Riga hám basqa qalalarda ashıldı.

Aristotel aytqanıday, dawıs-pikir tarqatıwshı, esitiw organı bolsa biliwdiń eń tiykarǵı aǵzası. Solay eken, kim tuwma gereñ bolsa, ol saqaw boladı. Aristoteldiń pikirinshe, adam seziw organlarınan biriniń joqlıǵı birlik hám bir pútinlikti buzadı hám aqibetinde onda heshqanday rawajlanıw bolmaydı. Bul baǵdarda grek alımları da pikirler bildirgen. Tariyxshı Geradottiń aytıwınsha, Krez patshasınıń saqaw balası bolǵan eken. Krez bir kózi ashıq boljawshıǵa múrjáát etip, balasınıń sóyley alıwına máslihat hám járdem beriwin sorǵan, biraq boljawshı buniń ilaji joqlıǵın aytqan. Urıslardan birinde iranlıq jawınger Krez basına qılısh kótergende, patshaniń saqaw balası: " Akemdi óltirme ! " -dep baqırıp jibergen. Keyin ol basqalar qatarı sóylep ketken. Geradottiń shıǵarmaları betlerinen orın alǵan bul hikaya waqıyaları sonnan derek beredi, onıń negizinde gereñ hám saqaw adam sóylep ketiwi múmkinligi haqqındaǵı mazmun jatadı.

Surdopedagogika tariyxında Pliniy hám Korvindilardıń xızmeti de ullı sanaladı. Pliniy Gay Sekund belgili Rim alımı hám jazıwshısı bolǵan. Ol astronomiya, fizika, geografiya, medicina tarawlarında kóp ilimiy miyraslar qaldırǵan. Alım bir kár-saqawdı súwretshilikke úyretkenin aytıp ótken. Pliniydiń aytıwınsha, kár-saqaw K.Pedius haqıyqıy belgili súwretshi bolıp tanılǵan. Rim jazıwshısı hám advokat Messan Korvinde óziniń gereñ hám saqaw qarındasın usı tarawǵa úyretken. Lekin bunday quwanarlı waqıyalar júdá kem ushıraǵan. Ol dáwirlerde adamlardı qulaǵı ázziler onsha qızıqtırmaǵan. Erte dáwir pedagogikasında, hátteki, medicinada dáslep gereñ balalardı oqıtıw imkanıyatların izlew haqqındaǵı izertlewler kem bolǵan. Sebebi heshbir insan ózi basınan keshirmegenshe, onıń azapların tatıp kórmegenshe dárt ne ekenin bilmeydi. Al, ayırım mámleketlerde nızamǵa kóre kár-saqawlar jámiyetlik jumıslarǵa qatnasa almaǵan. Hátteki, olar óz mal-múlkin jeke basqarıw, wásiyatnama jazıw huqıqına da iye bolmaǵan. Olarǵa degen dáslepki itibar Rimde ámelge asırılǵan. Erte ruwxaniyeler gereñlerdi qudaydıń ǵargısına ushıraǵan dep esaplaǵan. Olardıń pikirinshe, gereñler oqıw hám jazıwdı epley almaydı. Qulaǵı ázzilerdi kóbinshe túrmege qamaǵan, hátteki, gúlxanda jaǵıw sıyaqlı jawızlıqlarǵa shekem qılınǵan. Qulaǵı ázzilerge bunday múnásibetler orta ásirlerde rawajlanǵan. Al, 14-16 - ásirde surdopedagogikanıń rawajlanıwına da tiykarǵı sebep sol dáwirdegi aqsúyeklerdiń, joqarı hámeldarlardıń balalarında bunday nuqsanlardıń bar bolǵanlıǵı bolıp tabıladı.

Tiykarǵı bólim:

Tábiyattanıw hám medicina insan pedagogikasi menen ázzilik mashqalaların sol dáwir talapların qandıra alatuǵın predmet dárejesine kóterdi. Bunın nátiyjesinde pánniń jańa baǵdarları júzege keliwine jol ashıp berdi, gereń hám saqawlardı oqıtıw imkaniyatı bar ekenligine isenim payda etti. Bul jónelistegi izertlewler qulaǵı ázzi insanda ózi yamasa atasınan qátelikleri sebepli emes, kesellik sebepli payda bolıwın dálilledi.

XV ásirde niderlandiyalıq alım Rudolf Agrikola gereńlerdi oqıtıwdıń aldınnan bar bolmaǵan jańa dálillerin keltirdi. Ol óziniń "Dialektikanıń payda bolıwı" kitabında sonday deydi: "Qızıq men balalıqtan kár saqawdıń hámme nárseni túsiniwge úyrenenin, basqasınıń jazǵanın, óz pikirlerin tartınbay jaza alǵanın óz kózim menen kórdim". Yaǵnıy, Agrikola basqalar sıyaqlı bunı tań qalarlıq waqıya dep qaramaǵan, bálki, nátiyjeli metodlardı balada qollaw nátiyjesi dep bilgen. Joqarıda aytıp ótilgenindey, olar awızeki nutqın rawajlandırıw ushın jazıwdan, arnawlı daktilogiyadan paydalanadı.

XX ásirdeń baslarına kelip, esitiwinde nuqsanı bar balalardı oqıtıwdıń jańa dizimin islep shıqtı. Onda rus pedagoglarınan I.Fleri, Ostrogradskiy hám Rau sıyaqlı ilimpazlar óz tájiriyelerin alıp bardı. Olardıń aldına qoyǵan eń birinshi hám eń tiykarǵı maqseti bunday nuqsanlı balalarǵa jeterli tálim-tárbiya beriw edi. Surdopedagogika metodlar, tálim beriw hám tárbiyalaw qurallarınan balardıń arnawlı tárbiyası, oqıwı hám rawajlanıwında paydalanadı. Házirgi waqıtta gereń hám zayıp esitiwshilerdiń tálimde durıs sóylew, oqıwın jáne de rawajlandırıwda surdotexnikalıq ásbaplardan keń kólemde paydalanıwdı talap qılıp atır. Yaǵnıy, surdopedagogika surdotexnika páni menen tıǵız baylanıslı. Surdopedagogika pániniń unamli nátiyjeleriniń tezligi surdotexnikanıń zamanagóy ásbaplarınıń arqasında boladı.

XVIII ásirdeń francuz pedagogı A.Sikar esitiw nuqsanı hár qıylı bolǵan balalardı toparlarǵa bóliwdi hám olardı jeke oqıtıwdı usınǵan. Al, Fleri gereń hám zayıp esitiwshi oqıwshılardı, kesh gereń bolıp qalǵanlardı hám zayıp esitiwshilerdi bólek halda oqıtıw kerek ekenligin máslahat bergen. Keyinshelik, Parijdegi zayıp esitiwshiler institutı vrachı Itar bes topar gereńlerdi olardı dawıs esitiwine qarap ajratqan:

- dawıslardı qulaǵınıń janında esitiwshiler;
- únli hám únsiz dawıssızlardı ajratıwshılar;
- ayırım únli-únsizlerdi ajratıwshılar;
- dawıstı esitpeytuǵın, biraq bálent dawıslardı esitetuǵın hám
- ulıwma esitiwinde nuqsanı barlar.

Biraq, gereń balalardı tabaqalastırıw, tek túrli dárejedege esitiw qábiletin joǵaltqanlardı oqıtıw menen unamli nátiyje bermedi.[3]

Soń Peterburgta eki bólim dúzildi: túrli nutqqa iye gereń balalar ushın, ishara-belgi menen sóylesetuǵınlar ushın. Bul tájiriybede de nutq imkaniyatına qarap bólinde, jáne tiykarǵı nuqsanǵa itibar berilmedi. Bunday jaǵday olardı oqıtıw barısında unamli nátiyje bermedi.

Bul tarawda tiykarınan, esitiw dárejesine qarap toparlarǵa bóliw hám sol hárbir topardaǵı balardıń esitiw dárejesine qarap tárbiyalaw, arnawlı bilimlerge, usıllarǵa tayanǵan halda basqıshpa-basqısh olardaǵı nuqsanlardı joq etiw múmkin. Bul, álbette, unamli nátiyje beredi. Yaǵnıy, nuqsanlı balanı onda bar bolǵan tiykarǵı nuqsanlarǵa qarap ajratıw, sol jóneliste onı rawajlandırıw múmkin. Bunday balalardı differensial shólkemlestiriw kerek. Arnawlı mektep oqıwshıların úyreniw, bul mekteplerde oqıtıw jumısların tiykarınan birlemshi nuqsandı esapqa alǵan jaǵdayda ǵana alıp barıladı. Italiya alımı D.Kardano gereńliktiń júzege keliw waqtı hám nutqınıń rawajlanıw dárejesine tiykarlanıp 3 toparǵa ajratqan: tuwma gereńler, erte gereń bolǵanlar hám kesh gereń bolǵanlar. Bul alımniń islegen miynetleri

unamli nátiyje bere alǵan. [4]

Pedagogik tárbiyalawdı hárbir surdopedagog puqta biliwi, hárbir dárejedeǵı balalar menen arnawlı maqsetke baǵdarlanǵan islerin alıp barıwǵa tiykar bolıp xızmet qıladı. Joqarıda aytıp ótilgen túrde balalar arnawlı tabaqalastırıwda internatlarda oqıtıladı.

Juwmaq: joqarıda biz bas tema etip alǵan baǵdar haqqında kóplegen maǵlıwmatlar keltirilgen edi. Olar ushın dáslep arnawlı kishi imaratlardaqı internatlar, bunday balardıń ata-anasına járdem beriw maqsetinde mektepke shekemgi shólkemler ashıp berildi. Dáslepki waqıtlarda bunday internatlarda jeterli dárejede bilimge iye qánigeler az bolǵan. Degen menen, óz miynetleri arqasında olar da ózine jarasa nátiyjelerge erise alǵan. Keyinshelik bizlerdiń dáwirimizge kelip zamanagóy sharayatlarǵa iye, bir qaraǵannan unamli nátiyjege erise aladı deytúǵınday mektepke shekemgi mekemeler hám mektep internatları qurıldı. Olarda bilimin jeterli dárejede jetilistirgen, joqarı maǵlıwmatqa hám kóp jıllıq tájiriybege iye jetik qánigeler sabaq bere basladı. Jáne pánniń barǵan sayın rawajlanıp barıwı sebepli olar da zamanagóy hám tez nátiyje beretuǵın usıllardı qollanıp xalıqqa, hárbir balanıń kelesheğine óz úlesin qosıp atır. Bunnan kórinip turǵanıday, zaman ósip-rawajlanǵan sayın insanlar, tájiriybeler rawajlanıp, qánigeler jetilispil alǵa ilgerilewde. Siz, bir kóz aldınızǵa keltirip koriń, bul rawajlanıwlar bolmaǵanda, alımlarımız miynet etpegende, izleniwler nátiyjesinde usıllardan paydalanıp nuqsan, kemshiliklerdi joǵaltpaǵanda, ulıwma aytatuǵın bolsaq, bul pán bolmaǵanda, esitiwde kemshilikke iye nárestelerdiń keleshegi, olardıń erisiwge árman bolǵan maqsetleri, ósip-rawajlanıwı qanday awhalda bolar edi. Bunday balardıń ata-anasına da ańsatlıq tuwdırmaydı. Xalıqta aytilǵanıday, awırıw awırıw emes, onı baqqan awırıw. Balasına kóp waqtın ajıratıp, kún dawamında onıń janında balasın baǵıw. Bunıń ushın úlken sabır, tawday mehir kerek. Al házirgi waqıtta bolsa, jetik qánigelerimiz arnawlı internatlarda bunday balalar menen aylar dawamında tınımsız shuǵıllanıwınıń arqasında insan kórip tań qalatuǵınday kútilmes dárejede jetiskenliklerge erisip atır. Ata-analardıń duwasın alıwda.

Bul tarawda tek balalar menen emes, olardıń ata-anaları menen de shuǵıllanıw kerek. Sebebi, bala kóbirek ata-ana qarawında boladı. Shınıǵıwları tek internatlarda emes, úy sharayatında da alıp barıwı, bunda jaqınları járdemshil bolıwı kerek.

Házirgi kúnde esitiw mashqalası túrli dárejede bolǵan shaxslardıń esitiwin tiklewde hár qıylı esitiw apparatlarınan paydalanılmaqta. Joqarı dárejedeǵı sensonevral zayıp esitiwshilik hám gereńlikte ayırım texnik patofiziologik sebeplerge qaray bunday maslamalar nutqdaqı dawıstı biraz jaqsılasa, kópshilik jaǵdaylarda bunıń ulıwma kerı nátiyjesin beredi.

Sońǵı jıllarda dúnya júzinde balalıq nagıranlıǵın emlew hám aldın alıw máseleleri menen baylanısh kóplegen jetiskenlikler sanap bererlik dárejede ámelge asırılmaqta.

Surdoaudiologiya - latinsha "surdus"-gereń hám "audio"-esitip atırman sózlerinen alıńǵan. Bul tarawdaqı izleniwler, oǵan jańa texnologiyalardıń kirip keliwi, bul jóneliste túrli baǵdardaqı alımlardıń birlesiw esitiwinde awır mashqalası bolǵan shaxslar esitiw qábiletin jaqsılawdıń taza usılı - kópkanallı koxlear implantaciya metodınıń islep shıǵılıw imkanın berdi.

Koxlear implantaciya esitiw sezgilerin tiklewde operaciya jolı menen ishki qulaqta jaylasqan esitiw nervleriniń afferent talshıqlarına tikkeley elektr qozǵatıwshılıqtı táminlewshi elektrod qurılma jalǵap qoyıladı.

Respublikamızda koxlear implantaciya jolı menen esitiwdi tiklew boyınsha operaciyalardıń ámelge asırılıwı jaqında ǵana jolǵa qoyılǵan. Házirde Ózbekstan Respublikası Densawlıqtı saqlaw wázirligi Tashkent vrachlar tájiriybe arttırıw instituti professorı S.Arifov

hámde Tulyaganov, Maxmudovlar tárepinen shet el qánigeleri menen birgelikte Tashkent hám Nawayı qalalarında jasawshı zayıp esitiwshi gereń balalardıń esitiwi birinshi márte operaciya jolı menen tiklendi. Bunday unamlı nátiyjeler, álbette, insańǵa jáne de kúsh baǵıshlaydı.

Juwmaqlap aytqanda, mámleketimiz keleshegi ullı!

Biz rawajlanamız, rawajlanıwda hámıyshe toqtamastan dawam etemiz, hátteki nuqsanlarımız bolsa da. Bul nuqsanlar bizge heshqashan rawajımızda kesent ete almaydı. Olardı joq etiw búginde biz ushın mashqala emes. Solay eken, bul áziz diyarda aldımızǵa qoyǵan maqsetlerimizge jetisiw hámmege nesip etsin!

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. P.M.Polatova, L.SH.Nurmuhammedova, D.B.Yakubjonova, Z.N.Mamarajabova, SH.M.Amirsaidova, A.D.Sultonova. Maxsus pedagogika. T.: Fan va texnologiya. 2014 y.
2. P.M.Polatova. Maxsus pedagogika. T.: Gafur Gulom. 2005 y.
3. Rahmanova V.S. Maxsus pedagogika (Mutaxassislikka kirish). T: G.Gulom 2005 y.
4. P.M.Polatova Maxsus maktablarda ekologik talim-tarbiyaning ilmiy-metodik asoslari - "Fan va texnologiya" , - T: 2008 y.
5. Литвак А.Г. "Психология слепых и слабовидящих" - М 1998.